

Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе детей с ОВЗ

Бабуцких Г.А., учитель

Алилуева С.В., педагог-психолог

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»

Свою статью мне хотелось бы начать со слов Василия Александровича Сухомлинского: **«Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы...»**

В соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ» (ст.41) здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования.

Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время большое значение. С каждым годом увеличивается заболеваемость среди детей. Причины ухудшения здоровья зависят от многих факторов, в том числе и от неправильного отношения населения к своему здоровью и здоровью своих детей, отрицательного влияния окружающей среды, наследственных факторов, нарушения правил здорового образа жизни.

Здоровье детей катастрофически падает и мы вправе поставить вопрос: «Что для нас важнее – их физическое состояние или обучение?»

Обучение в школе – серьезная нагрузка для ребенка. Дети мало двигаются, подолгу сидят на месте, у них возникает гиподинамия и нарастает статическое напряжение в мышцах. С каждым годом обучения возрастает необходимость перерабатывать все больший объем зрительной информации, и как следствие – зрительный аппарат ребенка испытывает постоянное перенапряжение. Всё это создает предпосылки для развития у детей отклонений в состоянии здоровья – нарушения осанки, зрения, повышения артериального давления, накопления избыточного веса, увеличивается риск возникновения заболеваний сердечно – сосудистой системы и органов дыхания.. Важную роль в сохранении здоровья имеет здоровый образ жизни, основанный на достаточной двигательной активности, рациональном питании, правильном режиме дня, отсутствии вредных привычек.

Педагоги нашей школы-интерната не первый год работают над проблемой школы: «Создание комфортной здоровьесберегающей среды для развития творческих способностей каждого ребёнка и содействия социализации воспитанников с ОВЗ». Данная проблема полностью связана с применением здоровьесберегающих технологий, как в учебной, так и в воспитательной деятельности.

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной особенностью всей образовательной системы, поэтому всё, что относится к образовательному учреждению – характер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры педагогов, содержание образовательных программ, условия проведения учебного процесса и

т.д. – имеет непосредственное отношение к проблеме здоровья детей.

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья обучающихся. Педагоги школы – интерната используют на своих уроках и занятиях элементы здоровьесберегающих технологий.

При организации уроков и занятий следует учитывать принципы здоровьесберегающих технологий:
– принцип «Не навреди!» все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя.

– принцип сознательности и активности

– принцип непрерывности и преемственности – работа ведется не от случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке.

– принцип систематичности и последовательности

– принцип доступности и индивидуализации

– принцип системного чередования нагрузок и отдыха и другие.

В системе образования накоплен определённый опыт реализации здоровьесберегающих технологий. Наиболее разработанной системой здоровьесбережения в образовательном процессе начальной школы является технология В.Ф.Базарного, включающая в себя: основу телесной вертикали и телесно-моторную активность, использование конторок, режим смены динамических поз, реализацию специальных упражнений и таблиц, снимающих зрительное утомление.

Изучив методику В.Ф.Базарного по охране и укреплению здоровья детей, педагогический коллектив принял во внимание, что формирование у обучающихся тонко координированных зрительно-ручных движений облегчается на фоне активизации функционального состояния организма, в том числе общего чувства равновесия и координации. При этом одним из наиболее эффективных методов такой активизации является периодическая смена поз, в частности перевод детей из позы сидя в позу стоя.

Всё это достигается за счёт разработки конторки, установленной около парты.

Используя технологии В.Ф.Базарного, могу сделать **вывод**: дети отличаются свободой суждений, наблюдается повышенный интерес к изучаемым предметам, увеличения объёма выполняемых работ в классе.

А как же использовать зрительно – пространственную активность в режиме школьного урока? Достигается это за счёт максимального удаления от глаз ребёнка учебного дидактического материала. Предъявляемый дидактический материал может

быть маленьких размеров. Дети всматриваются вдаль и тем самым снимают напряжение с глазных мышц.

Способствует расширению зрительно - двигательной активности и проведение физкультминуток для глаз с помощью расположенных в пространстве ориентиров. Физкультминутки выполняются через 10-15 минут напряжённого зрительного труда.

Педагоги начальных классов пятый год, используют элементы методики В.Ф. Базарного. В этих классах дети с ограниченными возможностями здоровья стали более внимательны и подвижны, им интересно учиться.

В своей работе педагоги используют не только работу за конторками, офтальмотренажер, разные виды упражнений, но и некоторые приёмы самомассажа, точечный массаж.

Физкультминутки на уроках благотворно влияют на восстановление умственной работоспособности детей, препятствуют нарастанию утомления, повышают настроение воспитанников, снимают статистические мышечные нагрузки.

Мы стараемся проводить их с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность

Согласно ФГОС для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном учреждении должна осуществляться программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая направлена на формирование позитивного отношения к собственному здоровью, соблюдение правил здорового образа жизни; здоровьесберегающий характер учебной деятельности и коммуникации, соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (неприятие табакокурения, алкоголя, наркотических веществ и т. д.); формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.

Для реализации данных направлений в школе-интернате принята и осуществляется комплексная программа «Здоровье», работа которой строится с использованием следующих технологий: **здоровьесберегающие** (обеспечение двигательной активности в течение всего дня детей с постоянным пребыванием в школе, профилактические прививки, витаминизация и организация здорового питания, занятия с логопедом), **оздоровительные** (физическая подготовка, физиотерапия, музыкароаотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, в том числе аппаратный, фитотерапия, арттерапия, посещение водного комплекса «Волна», спортивного комплекса, занятия ЛФК, работа с тренажерами дыхания БОС), **технологии обучения здоровью** (включение соответствующих тем при изучении предметов общеобразовательного цикла), **воспитание культуры здоровья** (через

системную организацию внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий).

Администрация школы – интерната прошли курсы повышения квалификации в ОГАОУ ДПО Белгородский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по программе «Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья школьников в образовательном учреждении» прошли директор и его заместители. Медицинский работник школы – интерната повысил свою квалификацию по программе «Лечебное дело», «Наркология».

В школе имеется медицинский пункт, где оборудованы кабинет приема больных, процедурный кабинет, физкабинет и изолятор. Также оснащены современным оборудованием кабинет логопедии, психолога, темная сенсорная комната и кабинет психологической разгрузки.

Участие в федеральной программе «Доступная среда» позволило школе приобрести тепловой массажер, тренажеры дыхания БОС, сенсорные моноблоки для детей с ОВЗ, новое программное оборудование для диагностики и коррекции различных нарушений для детей с интеллектуальными нарушениями.

Для детей создана система комплексной помощи в освоении основной адаптированной образовательной программы, коррекции недостатков физического и психического развития обучающихся, их социальной адаптация.

На уроках педагогами начальных и старших классов систематически используются сенсорные моноблоки для детей с ограниченными возможностями здоровья с видеобиоуправлениями «Тиммоко», «Буквы. Цифры», «Возьми и сделай», с тренажёром ТММ «Мираж», которые способствуют психолого-педагогической коррекции недостатков. На уроках лечебной физкультуры учитель использует надувной батут «Малыш» с целью коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата.

Также созданы специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Педагогом-психологом для обследования детей с ограниченными возможностями здоровья на индивидуальных и групповых занятиях эффективно и систематически используется диагностическое оборудование, в том числе коррекционно-диагностические материалы для проведения психолого-педагогического обследования детей с ограниченными возможностями здоровья «Эфектон студио», диагностический комплекс «Семаго».

Для обеспечения сенсорного развития и релаксации детей с ОВЗ используется комплект сенсорного оборудования: набор пуфов-кресел «Груша», пучок волокон с боковым свечением «Звёздный дождь», сказочный шатёр, батут, интерактивный сухой бассейн с подсветкой, детский игровой сухой душ, тактильная панель с декоративными элементами, полифункциональный набор «Радуга»; для развития эмоционально-волевой сферы детей эффективно используется песочная терапия, в которой

большую помощь оказывает световой стол для рисования песком с подсветкой. Педагог-психолог использует прием рисования на песке по памяти, направленный на активизацию тактильного контакта. Техника пескотерапии применяется в работе и с обычной категорией детей, испытывающих страхи и нарушения в эмоциональной сфере. Все занятия в сенсорной комнате сопровождаются спокойной, расслабляющей музыкой. Для детей ОВЗ разработаны программы психологического сопровождения, ориентированные на организацию индивидуальной и групповой работы. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Воспитанники, страдающие заболеваниями и нарушениями костно-мышечной, опорно-двигательной системы, которым рекомендован аппаратный

массаж, постоянно посещают процедуры на тепловом массажёре NUGA BEST NM-5000, проводимые с целью коррекции заболеваний опорно-двигательной системы.

В школе функционирует светлая сенсорная комната, в которой дети с большим удовольствием играют в детский игровой комплект «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены». Данные игры способствуют психолого-педагогической коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья. С детьми организована групповая работа, нацеленная на коррекцию эмоциональных переживаний, коррекцию агрессивных тенденций, развитие коммуникативных навыков.